

Pianificazione urbanistica, paesaggio e valutazione

Una proposta per il Piano Urbanistico Operativo di
Cava De' Tirreni

PASQUALE DE TORO, CARLO GASPARRINI, SILVIA IODICE

Urban Planning, Landscape and Evaluation: a Proposal for the Urban Operational Plan of Cava De' Tirreni. The aim of the paper is to provide a support to evaluation in planning through an application based on the proposal of the Municipal Urban Plan of Cava De' Tirreni (Province of Salerno, Italy). The goal is to elaborate a Decision Support System to evaluate the landscape and territorial integration of possible alternatives of Operational Plans, which are usually formed after public announcements to select, in a competitive way, the interventions to be implemented in transformation areas. Starting from the concept of landscape areas that divide the municipal territory, the proposed procedure helps the selection of the first Operational Plan, choosing three different urban areas for the experimentation application. The study is articulated in three steps: 1) check of conformity; 2) economic and financial feasibility, and 3) performance of the plan actions, considering a suitable system of indicators through which verify the goals achievement. The evaluation has been carried out by means of integration between MCDA and GIS, in particular using the ELECTRE multicriteria method.

Keywords: Urban Operational Plan, MCDA, GIS, ELECTRE

PASQUALE DE TORO

Quando è necessario affrontare problemi complessi caratterizzati da un certo grado di incertezza è possibile ricorrere a metodi che permettano di fornire un valido aiuto alla decisione, andando ad integrare informazioni di diverso tipo, sia monetarie che non monetarie, sia quantitative che qualitative (Fusco Girard e Nijkamp, 1997). Si tratta di

un tema di fondamentale importanza nel panorama del dibattito politico, sociale e scientifico; solitamente infatti i problemi decisionali, oltre a perseguire più di un obiettivo, richiedono anche più di un criterio di valutazione, generando quindi la necessità di gestire con rigore tale complessità (Ferretti, 2012).

Un valido supporto alla decisione è fornito, in questa prospettiva, dai metodi di valutazione multicriterio, che consentono di confrontare differenti alternative o scenari in funzione di alcuni criteri, spesso in conflitto tra loro, al fine di guidare il decisore verso una scelta ponderata (Roy, 1996). Presupposto fundamenta-

le è l'impossibilità della massimizzazione contemporanea di tutti gli obiettivi, dal momento che la massimizzazione di un obiettivo comporta spesso la contemporanea minimizzazione di altri.

I metodi di valutazione multicriterio possono essere anche integrati con altre metodologie di valutazione (analisi costi benefici, valutazione del rischio, ecc.), in particolare con i sistemi informativi geografici (GIS), allo scopo di strutturare un sistema di supporto alla decisione di tipo spaziale, sviluppando una piattaforma ideale per l'analisi, la strutturazione e la risoluzione di problemi inerenti la gestione ambientale e territoriale (Geneletti, 2000), garantendo in tal modo una maggiore efficacia, validità ed efficienza al processo decisionale legato alla pianificazione del territorio. Infatti il GIS, utilizzato singolarmente, non è spesso in grado di supportare compiutamente i problemi decisionali spaziali (Silva et al., 2014) seppure costituisca un valido strumento per acquisire, analizzare e gestire dati geografici. Pertanto, risulta essere particolarmente significativa l'integrazione tra GIS e metodi di valutazione multicriterio con la possibilità di elaborare e valutare delle proposte di intervento spazialmente definite. Le analisi multicriterio spaziali fanno riferimento ad applicazioni in cui gli elementi del problema decisionale hanno una chiara e decisa dimensione geografica (Massei, 2010). Inoltre, i criteri di valutazione sono, in questo caso, associati alle entità geografiche e possono essere rappresentati attraverso mappe.

Un altro aspetto fondamentale del problema è legato alla scelta del tipo di metodo di valutazione da utilizzare, selezionando quel metodo che sia in grado di adattarsi e rispondere al meglio alle esigenze e caratteristiche del problema decisionale che viene preso in esame, gestendo la complessità degli interessi ed obiettivi in causa. Infatti, sono state sviluppate differenti tipologie di metodi multicriterio e ciascuno di essi ha specifiche caratteristiche legate, ad esempio, al modo in cui il problema viene strutturato, a come vengono utilizzate le informazioni, a come i risultati vengono aggregati ed all'eventuale possibilità di coinvolgere

i diversi stakeholder nei processi decisionali (Fusco Girard e De Toro, 2007). Pertanto è necessario identificare quei metodi di valutazione che meglio si adattano al contesto in esame (De Montis et al., 2004). Nel presente articolo si fa riferimento alla elaborazione e valutazione di tre scenari di intervento sviluppati in coerenza con la proposta di Piano Urbanistico Comunale (PUC) di Cava De' Tirreni (SA), allo scopo di sperimentare e proporre un approccio per valutare l'inserimento paesaggistico-territoriale di futuri Atti di Programmazione degli Interventi (normati all'art. 25 della LR Campania n. 16/2004), solitamente formati in seguito ad avvisi pubblici e procedure concorsuali per selezionare, in maniera concorrenziale, gli interventi compresi negli Ambiti di Trasformazione del Piano.

1. Le caratteristiche degli scenari di intervento

La città di Cava De' Tirreni è caratterizzata da un ruolo connettivo molto importante grazie ad una strategica posizione di crocevia tra tre importanti poli: l'agro nocerino-sarnese, l'area urbana di Salerno e la Costiera Amalfitana; inoltre essa funge da porta di accesso al Parco Regionale dei Monti Lattari. Si tratta di un territorio caratterizzato da una varietà di risorse sia di natura paesaggistica che storico-culturale.

La proposta di PUC (Gasparrini, 2012) suddivide il territorio comunale in "Ambiti di paesaggio" (Fig. 1): si tratta di ambiti caratterizzati da una dimensione discreta, ed ognuno di essi è dotato di una specifica e riconoscibile identità, dovuta alla compresenza di componenti strutturali costitutive dei sistemi e delle reti, insieme ad elementi di tipo storico, culturale, ecologico, percettivo e funzionale. Per la sperimentazione descritta nel presente articolo si sono scelti, a titolo di esempio, tre Ambiti di Paesaggio nei quali si concentrano numerose criticità ma anche altrettante potenzialità trasformative. Essi sono:

1. "Porta Nord", che individua la porzione a nord dello svincolo autostradale, compresa tra il fascio infrastrutturale ed i versanti terrazzati

dei Monti Picentini; quest'area è caratterizzata dalla compresenza sia di edifici di tipo residenziale che di capannoni industriali. Elemento fortemente connotante è inoltre la strada statale che rappresenta il sistema lineare attorno al quale è avvenuta l'urbanizzazione di fondovalle.

2. "ASI urbana", che rappresenta la porzione di territorio comunale, urbanizzata in modo quasi completo, disciplinata dal Piano per le Aree di Sviluppo Industriale di Salerno e per questa ragione caratterizzata prevalentemente da grandi complessi industriali. La forma urbana è quindi quella dei macrolotti e dei grandi recinti specializzati.

3. "Margine urbano dei Monti Lattari", che rappresenta la parte di territorio situata ai margini della città compatta e consolidata e dei lotti industriali dell'area ASI ed a valle dei versanti agricoli urbanizzati e terrazzati dei Monti Lattari. Si tratta di un'area caratterizzata da un aspetto fortemente eterogeneo; infatti, si può riconoscere la compresenza di elementi forte-

mente diversificati, come una serie di aree agricole, il cimitero, tessuti residenziali, borghi storici.

Inoltre, si deve evidenziare che il PUC ha proposto cinque "visioni" di città, elaborate nella fase di partecipazione degli stakeholder attivata nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS). In particolare, le visioni sono le seguenti:

1. "Cava città bella ed identitaria", che punta al miglioramento della ricettività turistica;
2. "Cava città concreta e produttiva", per un miglioramento dell'economia cittadina;
3. "Cava città rigenerata ed ospitale", con l'obiettivo di migliorare le esigenze abitative;
4. "Cava città ecologica", per la salvaguardia ambientale;
5. "Cava città cerniera territoriale", al fine di apportare delle migliorie al sistema viabilistico.

Per ciascuna visione sono stati definiti "obiettivi generali", "lineamenti strategici" ed "azioni strategiche".

Incrociando le informazioni relative ai con-

Fig. 1
Suddivisione del territorio di Cava De' Tirreni in Ambiti di Paesaggio

tenuti delle visioni relativamente ai solo ambiti selezionati per la sperimentazione, è stato identificato un sistema di indicatori che consente di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefigurati dal Piano, consentendo di confrontare i valori relativi allo status quo con quelli relativi a possibili proposte di Atti di Programmazione degli Interventi (API), da valutare e selezionare da parte dell'Amministrazione Comunale, i quali vengono a costituire il Piano Operativo nell'ambito del PUC. Alcuni indicatori sono esclusivamente numerici ed altri spaziali, nel senso che i valori sono stati calcolati col supporto del GIS, che ha permesso di elaborare una serie di mappe tematiche di riferimento relative allo status quo.

Successivamente sono stati elaborati tre possibili Scenari (A, B e C) che simulano tre proposte di API, utilizzando gli stessi indicatori definiti in precedenza per lo status quo. Gli scenari contengono immagini di futuro (Fig. 2) e devono essere costruiti rigorosamente in modo da poter essere valutati per la loro plausibilità, coerenza interna e sostenibilità (Gallopini et al., 1997), chiaramente comunicabili alla comunità ed al decisore politico.

2. La valutazione degli scenari

La valutazione delle diverse proposte che vengono sottoposte all'Amministrazione Comunale può avvenire attraverso un processo di selezione suddiviso in tre fasi:

Fase 1: "verifica della conformità". Alla luce delle informazioni contenute negli elaborati di Piano è possibile effettuare una selezione preliminare delle alternative proposte considerando solo quelle caratterizzate da un maggior grado di coerenza con le previsioni del PUC.

Fase 2: "fattibilità economico-finanziaria". Tenuto conto dello strumento della perequazione urbanistica e del criterio del valore di trasformazione, è possibile calcolare l'incremento di valore di mercato in conseguenza delle potenzialità edificatorie e delle destinazioni d'uso attribuite dallo strumento urbanistico, determinato dalla differenza tra il valore di mercato degli immobili conseguente alla trasformazione urbanistica ed il valore iniziale degli stessi, tenuto conto degli oneri e delle spese necessarie per attuare le operazioni di trasformazione previste. Considerando la possibilità da parte del privato di cedere al pubblico aree ed altri immobili oltre gli standard di legge, è possibile individuare quell'alternativa

Fig. 2
Gli Scenari alternativi

tiva che meglio garantisce l'equilibrio tra "beneficio pubblico" e "beneficio privato".

Fase 3: "performance delle azioni di piano". Sulla base della costruzione di indicatori territoriali con cui confrontare le alternative proposte anche con riferimento allo status quo, è possibile dedurre una graduatoria di preferibilità tra esse attraverso l'utilizzo di un metodo di valutazione multicriterio.

Considerando che gli Scenari proposti sono tutti conformi alle indicazioni del PUC e garantiscono la fattibilità economica finanziaria, in questa sede ci si concentra esclusivamente sulla Fase 3. Tenuto conto che nelle procedure di evidenza pubblica il Regolamento sui contratti pubblici (DPR 5 ottobre 2010, n. 207) prevede, ed esempio per il calcolo dell'"offerta economicamente più vantaggiosa", il possibile utilizzo di cinque metodi di valutazione multicriterio (aggregativo-compensatore, ELECTRE, AHP, Evamix, TOPSIS), per analogia si potrebbe

pensare di utilizzare uno dei suddetti metodi.

Nel caso in esame si è ritenuto opportuno l'utilizzo del metodo ELECTRE per due motivi: la struttura dei valori degli indicatori di riferimento è esclusivamente quantitativa ed è possibile l'integrazione del metodo con il GIS attraverso un "tool" specifico.

In particolare, la valutazione è stata strutturata a partire dalla costruzione di un'opportuna matrice degli impatti (Tab. 1), costituita da sei criteri di valutazione a cui sono stati associati i rispettivi indicatori. A ciascun indicatore è stata associata una unità di misura, di tipo quantitativo (dove n = numero; i = indice; m² = metri quadrati), e per ogni unità di misura è stato indicato un verso positivo, in quanto può verificarsi che la preferibilità di un'alternativa rispetto alle altre si ottenga nel caso in cui il valore dell'indicatore considerato abbia la maggiore intensità (impatti da massimizzare), oppure nel caso in cui tale va-

Criteri	Indicatori	Unità di misura	Verso positivo	Scenario 1	Scenario 2	Scenario 3
Residenza	Numero di abitanti	n	max	10.179	10.299	10.299
	Numero di stanze	n	max	12.879	13.019	13.059
	Numero di residenti per stanza	i	min	0,79	0,79	0,79
	Grado di utilizzo delle abitazioni	i	max	99,7	99,3	99,4
	Numero di edifici ad uso abitativo	n	max	1.094	1.094	1.079
	Edifici ad uso abitativo in cattivo stato di conservazione	n	min	210	193	184
	Superficie degli edifici civili	m ²	max	239.234	238.692	240.565
Attività produttive e di servizio	Numero di strutture ricettive	m ²	max	4	4	5
	Numero di posti letto	n	max	174	174	206
	Numero di esercizi commerciali	n	max	94	191	329
	Numero di edifici produttivi	n	max	149	154	150
	Superficie degli edifici produttivi	m ²	max	216.271	197.044	222.252
	Numero di attrezzature	n	max	11	11	12
	Superficie delle attrezzature	m ²	max	16.874	16.874	17.758
Agricoltura	Superficie agro-silvo-pastorale	m ²	max	107.910	121.930	119.643
	Superficie delle colture produttive	m ²	max	234.672	228.673	210.697
	Superficie delle colture in atto	m ²	max	608.979	608.953	567.398
Consumo di suolo	Superficie delle aree urbanizzate	m ²	max	2.003.471	2.012.392	2.134.349
	Superficie delle aree edificate	m ²	min	463.241	440.553	468.379
	Superficie delle aree permeabili	m ²	min	1.146.337	1.220.304	1.184.442
	Superficie delle aree impermeabili	m ²	max	1.916.832	1.917.293	2.071.250
Spazio pubblico	Superficie di spazi aperti pubblici	m ²	min	106.276	126.974	106.351
	Superficie di verde urbano	m ²	max	149.302	191.439	176.843
	Superficie di verde per abitante	m ²	max	14,67	18,59	17,17
	Numero di alberi di pregio e ornamentali	n	max	4.358	4.764	4.353
Mobilità urbana	Superficie delle zone a traffico limitato (residenti, aree ciclopedonali, ecc.)	m ²	max	12.456	12.456	12.456
	Superficie di parcheggio pubblico	m ²	max	18.367	32.878	24.890
	Superficie dei centri di interscambio	m ²	max	1.292	1.292	2.772

Tab. 1
La matrice di valutazione degli Scenari

lore abbia la minore intensità (impatti da minimizzare). Nel primo caso è stato associato all'unità di misura il simbolo "max", nel secondo caso il simbolo "min".

Quindi i tre Scenari, che rappresentano le proposte alternative da valutare, sono stati confrontati applicando il metodo ELECTRE (ELimination Et Choix Traduisant la REalité) (Roy, 1985, 1996), in particolare nella versione ELECTRE III utilizzando il software MCDA-ULval-0.6.1 sviluppato presso l'Univeristé Laval, Quebec, Canada (Abi-Zeid and Couture-Grenier, 2015).

In primo luogo, è stata condotta una valutazione assegnando ai criteri la stessa importanza, cioè considerando pesi uguali. In questo caso, a tutti i criteri è stato attribuito lo stesso peso pari a 0,167 (la cui somma è pari ad uno) e tale valore è stato successivamente ripartito equamente tra i diversi indicatori appartenenti a ciascun criterio.

In secondo luogo, tenuto conto degli obiettivi generali delle Visioni di città relativamente agli ambiti in esame, sono stati attribuiti pesi diversi allo scopo di comprendere se, ed in che misura, potessero variare i risultati della valu-

tazione. Anche in questo la somma dei pesi dei criteri è pari ad uno ma il loro valore è il seguente: residenza (0,10), attività produttive e di servizio (0,20), agricoltura (0,10), consumo di suolo (0,25), spazio pubblico (0,20), mobilità urbana (0,15).

La possibilità di attribuire dei pesi ai criteri della valutazione risulta, infatti, congruente con la redazione di un bando competitivo da parte dell'Amministrazione comunale in cui a priori vengano fissate importanze relative tra i criteri di valutazione su cui la Commissione giudicatrice debba esprimersi.

In ogni caso, sia assegnando pesi diversi che uguali, è stata ottenuta la medesima graduatoria di preferibilità, evidenziando una significativa "robustezza" dei risultati ottenuti (Fig. 3):

- 1^a posizione: Scenario B (Alternativa 2);
- 2^a posizione: Scenario C (Alternativa 3);
- 3^a posizione: Scenario A (Alternativa 1).

In entrambi i casi, tenuto conto delle caratteristiche del metodo ELECTRE III, si è scelto di non utilizzare "soglie di veto", e di fissare la "soglia di indifferenza" ad un valore di 1/4 (0,25) rispetto alla massima intensità dell'in-

Fig. 3
I risultati della valutazione con il metodo ELECTRE III

dicatore e la “soglia di preferenza” ad un valore di 1/2 (0,50), avendo preventivamente normalizzato gli indicatori su una scala 0-1.

La stessa graduatoria di preferibilità è stata ottenuta anche con l'applicazione di un altro software, cioè di un “plugin” per QGIS denominato Vector MCDA e sviluppato al Laboratorio Ambiente dell'Università di Perugia (Rocchi et al., 2015). La valutazione è stata resa possibile in quanto gli indicatori considerati sono stati calcolati attraverso il GIS ed il software assume che ogni oggetto geografico descritto da un record alfanumerico costituisca un'alternativa geografica (geo-alternativa) descritta dagli indicatori riportati nella “tabella degli attributi”. Il “plugin” utilizzato è quello denominato “geoConcordance”, che calcola gli indici di concordanza e discordanza come base per le valutazioni della famiglia ELECTRE.

3. Conclusioni

La necessità di selezionare proposte alternative nell'elaborazione del Piano Urbanistico Operativo della città di Cava De' Tirreni ha proposto un possibile approccio alla valutazione, testandolo per tre Scenari di intervento elaborati per tre Ambiti di Paesaggio e conformemente alle indicazioni del Piano Urbanistico Comunale.

Particolarmente significativo appare l'utilizzo di un sistema GIS, non solo per costruire un quadro informativo di riferimento, ma anche allo scopo di proporre all'Amministrazione Comunale uno strumento di valutazione che possa integrarsi con i tradizionali metodi multicriterio e possa essere utile per la deduzione di una graduatoria di preferibilità delle alternative proposte. La valutazione ha visto l'applicazione del metodo ELECTRE III ed è stata resa possibile per mezzo di due software liberamente accessibili nel web, suggerendo in questo modo degli strumenti di valutazione facilmente utilizzabili dall'Amministrazione e che garantiscono rigosità scientifica e trasparenza del processo di selezione delle possibili proposte da valutare. □

Summary

In the present paper a multicriteria evaluation of three alternative Scenarios for three different Landscape Areas of the territory of Cava De' Tirreni (Province of Salerno, Italy) has been carried out, proposing an integration between MCDA and GIS. Indeed, the proposal of the Municipal Urban Plan divides the municipality in “Landscape Areas”, characterized by a moderate dimension, and each of them has a specific and recognizable identity. For the experimentation described in the present paper, three Landscape Areas have been chosen (known as Porta Nord, ASI urbana, Margine urbano dei Monti Lattari), in which many critical issues - but also many transformative potentials - are concentrated. For the evaluation of the three Scenarios it has been identified a system of indicators, that allows to evaluate the degree of achievement of the goals established by the Urban Plan and to compare the values referring to the status quo with those relating to the proposed interventions. Some indicators are exclusively numeric while others are “spatial”, in the sense that the values have been calculated with the support of the GIS, that has allowed to develop a series of thematic maps of reference concerning the status quo. In particular, it has been considered appropriate to use the ELECTRE III multicriteria method for two reasons: the structure of the values of the reference indicators is exclusively quantitative and it has been possible the integration of the GIS through a specific tool. Firstly, the same importance has been assigned to the criteria, considering equal weights, and then we have assigned different weights to the criteria. In any case, either by assigning different weights that equal ones, the same ranking has been obtained (1st position: Scenario B; 2nd position: Scenario C; 3rd position: Scenario A), showing a significant robustness of the results obtained

Bibliografia

- Abi-Zeid, I.; & Couture-Grenier, N. (2015), *MCDA-ULaval: A Multicriteria Software for Outranking Methods*. Paper presented to the 27th European Conference on Operational Research, Glasgow, UK, 12-15 July 2015.
- De Montis, A.; & De Toro, P.; & Droste-Franke, B.; & Omann, I.; & Stagl, S. (2004). *Assessing the Quality of Different MCDA Methods*. In Getzner, M.; & Spash, C.; & Stagl, S. *Alternative for Different Environmental Valuation*, 99-133.
- Gallopin, C.G.; & Hammond, A.; & Raskin, P.; Swart, R. (1997), *Branch Points: Global Scenarios and Human Choices*. A resource paper of the Global Scenario Group. Stockholm Environmental Issue: Stockholm.
- Geneletti, D. (2000). *Gis, dati telerilevati e Sistemi di*

Supporto alla Decisione applicati alla Valutazione d'Impatto Ambientale. Geomedia, 6., 16-21.

Gasparri C. (2012), Il PUC di cava de Tirreni. La costruzione di un piano strutturale. In Coppola, E. L'innovazione nella pianificazione urbanistica comunale: esperienze di piano a confronto. Napoli: Liguori, 219-238.

Ferretti, V. (2012). *L'integrazione tra Analisi Multicriteri e Sistemi Informativi Geografici a supporto delle procedure di valutazione*. Giornale on line dell'Associazione Italiana di Scienze Regionali.

Fusco Girard, L.; & De Toro, P. (2007). *Integrated spatial assessment: a multicriteria approach to sustainable development of cultural and environmental heritage in San Marco dei Cavoti, Italy*. Central European Journal of Operations Research, 15, 281-299.

Fusco Girard, L; & Nijkamp, P. (1997), *Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio*. Milano: FrancoAngeli.

Massei, G. (2010). *Sviluppo di moduli multicriteri in ambiente GIS open source per la valutazione ambientale: sperimentazione della teoria dei rough sets basata sulla dominanza*. Academia.edu.

Rocchi, L.; & Massei, G.; & Paolotti L.; & Boggia, A. (2015), *Geographic MCDA for sustainability assessment: the new tool VectorMCDA*. Paper presented to the 27th European Conference on Operational Research, Glasgow, UK, 12-15 July 2015.

Roy, B. (1985), *Méthodologie multicritère d'aide à la décision*. Paris: Economica.

Roy, B. (1996), *Multicriteria Methodology for Decision Aiding*. Dordrecht: Kluwer.

Silva, S.; & Alçada Almeida, L.; & Dias, L.C. (2014). *Development of a Web-based Multi-Criteria Spatial Decision Support System for the Assessment of Environmental Sustainability of Dairy Farms*. Computers and Electronics in Agriculture, 108, 46-57.